

Nome: _____ Idade: _____
 Prontuário: _____ Leito: _____ Data de nascimento: ____/____/____
 Diagnóstico: _____
 Alergia: _____ Precaução: ()KPC ()VRE () MRSA () CONTATO () RESPIRATÓRIO
 Admissão no CTI: ____/____/____

Acumulado – 24 horas anteriores

TOTAL ADMINISTRADO _____
 TOTAL ELIMINADO _____
 DIFERENÇA _____

Introduzido: _____
 Eliminado: _____
 Diferença: _____

Total SD

Introduzido: _____
 Eliminado: _____
 Diferença: _____

Total 24h

HORA	Sinais Vitais							HORA	DESCRIÇÃO	Infusões venosas		Enteral		Via oral	Irrigação	HORA	HGT	Insulina	Saída			Drenos	
	PAI/PAM	FC	FR	SatO2	TEMP	PVC	PIC			Volume prog.	Volume Inf.	Volume prog.	Volume inf.						Urina	CNG	Hemo-díalise	Tórax	Abdome
07															07								
08															08								
09															09								
10															10								
11															11								
12															12								
13															13								
14															14								
15															15								
16															16								
17															17								
18															18								
19															19								
20															20								
21															21								
22															22								
23															23								
24															24								
01															01								
02															02								
03															03								
04															04								
05															05								
06															06								

Ass. Enfermeiro SN: _____

Ass. Enfermeiro SD: _____

Ass. Tec. Enfermagem SN: _____

Ass. Tec. Enfermagem SD: _____

Dispositivos Invasivos

AVP / / Local: _____
 CVC / / Local: _____
 PAM|PAI / / Local: _____
 CVD / /
 DVE / / FAV / /
 Cateter para HD / / Local: _____
 Dreno / / Local: _____

TOT TQT MNBZ
 NPT SNE/SOE SOG/SNG GTT

Eliminações intestinais

SD	SN	Quantidade	Característica
		(0) Ausente (+) Pequena (++) Moderada (+++ Grande (++++ Extravasou na fralda	(F) Fecaloma (ML) Melena (E) Enterorragia (P) Pastosa (L) Líquida (SL) Semi-líquida (M) Moldada

Escala Comportamental de Dor (BPS)

Expressão facial 	(1) Relaxada
	(2) Parcialmente contraída
	(3) Completamente contraída
	(4) Contorção facial/expressão de dor
Movimento dos MMSS 	(1) Sem movimento
	(2) Movimentação parcial
	(3) Movimentação completa + flexão dos dedos
	(4) Permanentemente contraídos
Adaptação à VM 	(1) Tolerante
	(2) Tosse, mas ainda é tolerante
	(3) Briga com o ventilador
	(4) Incapaz de adaptar-se à ventilação

Delirium = 1+2 (3 ou 4)

Escala de Braden

PONTOS	1	2	3	4
Percepção sensorial	Totalmente limitado	Muito limitado	Levemente limitado	Nenhuma limitação
Umidade	Totalmente úmido	Muito molhado	Ocasionalmente molhado	Raramente molhado
Atividade	Acamado	Confinado à cadeira	Anda ocasionalmente	Anda frequentemente
Mobilidade	Imóvel	Bastante limitado	Levemente limitado	Não há limitações
Nutrição	Muito pobre	Provavelmente inadequada	Adequada	Excelente
Fricção/cisalhamento	Problema	Problema em potencial	Nenhum Problema	-
TOTAL:			RISCO:	Ausente Baixo Moderado Alto Muito alto

Escala Visual Analógica - EVA

0	1-3	4-5	6-7	8-9	10
Sem dor	Dor leve	Dor moderada	Dor severa	Dor muito severa	Pior dor possível
SD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
SN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				

Escala de RASS

+4	Combativo, violento
+3	Muito agitado, agressivo, puxa ou retira os tubos/cateteres
+2	Agitado, movimentos não intencionais, briga com o ventilador
+1	Inquieto, ansioso, apreensivo, mas sem movimentos agressivos
0	Alerta e calmo
-1	Sedação leve, acorda por breves períodos com contato visual e acordado ao estímulo verbal
-2	estímulo verbal
-3	Sedação moderada; não está totalmente desperto, mas mantém-se acordado e responde apenas à abertura dos olhos
-4	Sedação profunda; não responde à voz, apenas ao estímulo físico
-5	Não despertável; não responde ao estímulo verbal ou físico

RISCO DE QUEDA () Risco baixo () Risco Moderado () Risco alto

	Não há Delirium	Paciente com Delirium
SD	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SN	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>